

فرانس میں اردو کی تدریس

پروفیسر ڈاکٹر شاہ زماں

(شعبہ اردو، شریک ڈائریکٹر، انالکو، فرانس)

فرانس میں اردو زبان کی تدریس، ۱۸۲۹ء میں شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ شروع میں اس زبان کا نام ہندوستانی تھی۔ جتنا بگاڑا سا داتا سی (پیدائش ۱۷۹۳ء، وفات ۱۸۷۸ء) ایسے فرانسیسی عالم تھے جو اردو زبان کے حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ شعبہ ہندوستانی کے بانی تھے۔ دراصل انیسویں صدی میں یورپین کی نظر میں اردو، ہندوستانی زبان کے نام سے مشہور تھی جس کا رسم الخط فارسی اور عربی زبان پر مشتمل تھا اور اسے ایک مربوط زبان کا درجہ حاصل تھا۔

ہندوستانی زبان اور اس کی لسانیات پر جس فرانسیسی شخص نے سب سے پہلے کام کیا وہ ڈوٹیموریناس (پیدائش ۱۷۷۶ء، وفات ۱۸۳۵ء) تھے۔ پیشے کے اعتبار سے تو وہ نباتاتی ماہر (بوٹینیٹ) تھے لیکن دس سال قیام ہند کے دوران انھوں نے ہندوستانی زبان میں بہت دلچسپی لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانسیسی، ہندوستان اس امید سے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر مالامال ہو جائیں لیکن ان کو وہاں کی زبانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہاں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ان سے وہ نا بلدر رہتے ہیں۔

ڈوٹیموریناس نے ہندوستانی گرامر اور لغت پر ایک مسودہ تحریر کیا لیکن اس کی اشاعت نہیں ہو سکی۔ فرانس میں واپس آنے کے بعد ڈوٹیموریناس نے ہندوستانی تدریس کی ڈٹ کر حمایت کی اور جب انہیں معلوم ہوا کہ گارساں داتا سی ہندوستانی پڑھانے کے لیے بطور پروفیسر ہنری زبانوں کی مخصوص درس گاہ (سابقہ انالکو)، میں منتخب کیے جائیں گے، تب انھوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔

گارساں داتا سی عربی، ترکی اور فارسی کے ماہر لسانیات تھے۔ ان کے اُستاد گابریل تاویل نیپولین بونا پارٹ کے مترجم تھے۔ گارساں داتا سی کو ہندوستان جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ انہوں نے ہندوستانی زبان کے متعلق کتابیں برطانوی ہند اور برطانیہ سے منگوائیں۔ فرانس میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو تدریس کے لیے نصابی کتابیں مرتب کیں۔ بقول مولوی عبدالحق اُس نے اصول زبان ہندوستانی پر ایک کتاب لکھی جو بیس میں ۱۸۲۹ء میں شائع ہوئی اور صرف اردو قواعد اردو پر ایک بڑا مضمون جرنل آف ایشیاٹک سوسائٹی ہا بت ۱۸۳۸ء میں لکھا۔ اس کے علاوہ موصوف نے تاریخ شعرائے اردو تین جلدوں میں لکھی جو بہت کارآمد کتاب ہے (۲۰۱۶ء ص ۱۷)۔

برصغیر سے اکثر جب محققین فرانس آتے ہیں تو گارساں داتا سی کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں، فرانس میں رہنے والے لہجہ اردو اور محققین بلاشبہ ان کی تحریروں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ فرانس کی مشہور لائبریری بولاک میں اردو سے متعلق تحقیقی مواد کی کمی نہیں ہے۔ شعبہ اردو انالکو میں محققین کو متفرق موضوعات پر قدیم اور جدید و معاصر مقالے دستیاب ہوتے ہیں۔ فرانس میں انیسویں صدی میں اردو سیکھنے کا

مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ اس بات پر یوں تو بہت کم معلومات ہیں لیکن نصابی کتابوں سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ شروع میں اس زبان کی مقبولیت محققین حلقے تک ہی محدود تھی یا جن افراد کو ہندوستان خصوصاً شمالی ہندوستان میں دلچسپی تھی، وہ زبان سیکھنے کے خواہش مند تھے۔

فرانس میں اردو صرف انالکو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور یورپ میں یہ واحد اردو کا اہم مرکز ہے جہاں اردو میں گریجویشن اور ایم اے کی سطح پر اسناد مل سکتی ہیں۔ یہاں بی اے کی تعلیم تین سال پر مشتمل ہے اور اردو شعبہ میں مجموعی طور پر ہر سال ۲۰ طلبہ پہلے سال میں داخلہ لیتے ہیں۔ ایم اے اور پی ایچ ڈی کی سطح پر پی ایچ ڈی کوئی طالب علم نہیں ہے۔ اردو گریجویشن کا پروگرام پورا اردو میں نہیں ہے بلکہ اُس میں برصغیر کی مذہبی عمرانیات، جغرافیہ، تاریخ اور تہذیب کے شعبوں میں فرینچ اساتذہ فرانسیسی زبان میں کلاسز لیتے ہیں۔ اسی لیے اردو پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ہونا چاہیے۔

اردو کے طلبہ کا آدھے سے زیادہ وقت دوسرے مضامین پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اور نتیجتاً وہ اردو کی طرف مکمل توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تاہم گریجویشن کی سند سے وہ برصغیر اور خصوصاً پاکستان اُس کی زبان اور وہاں کے تاریخی، سیاسی اور سماجی علوم سے روشناس ہوتے ہیں۔ اردو میں روزگار کے مواقع کم ہونے کے باعث طلبہ اس زبان پر توجہ دینا یا محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ فرانس میں اردو زبان کو ایک نیا ب زبان کا درجہ حاصل ہے جس کی وجہ سے اردو جاننے والوں کو بشرطے کہ انھیں فرینچ بھی آتی ہو مترجم کا کام آسانی سے مل جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں سویڈر لینڈ کے ایک سرکاری محکمے سے بھی اردو مترجم کی تلاش کے لیے درخواست آئی تھی۔ علاوہ ازیں گریجویشن کے بعد طلبہ کے مقابلے کے امتحانات جیسے وزارت امور خارجہ کے مقابلے کے امتحانات میں اردو کی گریجویشن سے انٹرویو میں کافی اچھا اثر پڑتا ہے۔

اردو کے بیشتر طلبہ پاکستانی نژاد ہوتے ہیں اور بقیہ فرینچ یا دیگر ممالک کے طلبہ، محققین یا شوقیہ اردو ادب میں دلچسپی لینے والے ہوتے ہیں۔ اردو کے پاکستانی طلبہ میں بیشتر کو اردو بولنا آتا ہے لیکن فرانس میں تعلیم کے باعث ان کو اردو لکھنا یا پڑھنا نہیں آتا۔ اردو کی تعلیم کا ذریعہ فرینچ زبان ہوتی ہے اور اردو ایک بیرونی زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے سال میں طالب علم اردو قواعد اور رسم الخط اور زبان کی اصوات سے روشناس ہوتا ہے۔ پھر دوسرے سال سے زبان میں آہستہ آہستہ پختگی لائی جاتی ہے اور تیسرے سال میں اردو ادب، تاریخ، فرانسیسی، اردو ترجمہ اور موسیقی کی کلاسز لیتا ہے۔ اردو کلام و گفتگو جس میں روزمرہ کی زندگی کے موضوعات ہوتے ہیں، اُس پر ایک خاص کلاس ہوتی ہے جو پہلے سیمسٹر سے لے کر پانچویں سیمسٹر تک کروائی جاتی ہے۔

فرانس میں پاکستانی نژاد طلبہ میں قومی زبان سے محبت کے جذبے کو بہت کم یا بالکل نادر پایا گیا ہے حالانکہ قوم و ملت سے اُنسیت کا جذبہ عام ہے۔ اول تو یہ وجہ ہے کہ ان طلبہ کی پیدائش فرانس میں ہوئی ہے یا یہ فرانس میں بچپن سے قیام پذیر ہیں۔ ان میں سے بیشتر کی شہریت فرانس کی ہے اور فرانسیسی ہی ان کی مادری زبان ہے۔ گھر میں والدین کی زبان زیادہ تر پنجابی ہے اور والدین اور بچوں میں ابلاغ کا ذریعہ پنجابی و فرانسیسی ہے اور اردو کارجان کم ہے۔ بعض طلبہ پوری رفتار سے اردو بولتے ہیں تاہم انھیں اردو لکھنا یا پڑھنا نہیں آتا ہے۔

ریاہی ورثہ نیویارک

بطور شعبہء اُردو کے سربراہ میری کوشش یہ رہے گی کہ فرانس میں محبتان اُردو، محقق اور بالخصوص نئی نسل کے طلبہ کو زبان کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا جائے۔ ہمارے شعبے کا مقصد یہ ہے کہ فرانس میں اُردو کی تدریس کے ذریعہ اُردو کو فروغ دیا جائے اور فرانس میں اُردو ادب کا فروغ اس کے ترجمہ سے کیا جائے۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اُردو کی علمی اور ادبی سطح کی تحقیق و تدوین کے لیے محققین کو مدد فراہم کی جائے۔ تدریس میں اس طرح کا جدید نظام ہو کہ زبان کی تعلیم ایک آسان فہم مشغلہ ہو اور پیشہ ورانہ تعلیم پر بھی مبنی ہوتا کہ نہ صرف مقامی طلبہ کو بلکہ عالمی سطح پر بھی طلبہ کو مستفید ہونے کا موقع مل سکے۔

فہرست اسنادِ محولہ

عبدالحمق، مولوی، (۲۰۱۶)۔ "قواعد اُردو"، انجمن ترقی اُردو (ہند)، نئی دہلی۔